

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Атамуратовой Зилолы Рашановной

Учительница русского языка и литературы

Хивинского района школы №8

Аннотация: Современное общество неразрывно связано с процессом информатизации. Одним из приоритетных направлений этого процесса является информатизация образования. С каждым годом возрастает роль аудиовизуальных и интерактивных технологий, они становятся неотъемлемой частью современного учебного процесса.

Ключевые слова: Слова, словосочетания, лексического, орфографического, пунктуационного, интерактивной доски.

Одной из главных задач на уроке остается формирование у обучающихся прочных знаний, умений и навыков. Ее решению способствуют возможности интерактивной доски, позволяющие сочетать инновационные и традиционные приемы обучения русскому языку. Доска, мел, карточки с заданиями и бумажные плакаты – это составляющие части педагогических технологий, которые были хороши в прошлом.

Традиционная школьная меловая доска уже не справляется с новыми функциями. Новое поколение школьников, выросшее на компьютерах и мобильных телефонах, у которого гораздо выше потребность в визуальной информации требуют от учителя другого подхода. Современная школьная доска должна быть интерактивной – к этому выводу приходит каждый, кто сталкивается с все возрастающими требованиями к организации и информационному наполнению процесса школьного обучения. Интерактивные доски на практике оказываются значительно эффективнее традиционных школьных досок или проекторов. За счет того, что материал подается в

интерактивном режиме, существенно улучшается коммуникативное взаимодействие с учениками, что позволяет быстрее и эффективнее доводить до них информацию. Соответственно, улучшается качество образования.

В своей работе для оптимизации учебного процесса на базе новых информационных технологий я по-разному применяю компьютер: на уроках, на факультативных занятиях, во внеклассной работе по русскому языку и литературе, в исследовательской работе и как классный руководитель

На мой взгляд, использование интерактивной доски не обязательно на каждом этапе урока, что обусловлено спецификой предмета «русский язык». Учитель в зависимости от темы, типа урока, поставленных целей может обратиться к возможностям интерактивной доски лишь тогда, когда эффективность и целесообразность такой работы очевидна и дает результат. При этом для ребенка интерактивная доска выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта обучения, игровой среды.

Эффективно применение интерактивной доски на этапе объяснения нового материала. Это дает возможность учитывать возрастные и психологические ребенка, позволяя каждому ученику в соответствии с его ведущим каналом восприятия выбрать ту форму задания, с помощью которой он быстрее и легче овладеет учебным материалом.

Теоретический материал параграфа можно представить в виде схем, таблиц. Визуальная информация, самостоятельное составление схемы или заполнение таблицы формирует умение обучающихся анализировать, выделять главное, обобщать, лаконично излагать мысли. Развиваются слуховая, зрительная и моторная виды памяти.

С помощью интерактивной доски можно активно вовлекать учащихся в процесс освоения материала, улучшать темп и течение занятия.

Учителя русского языка знают, как сложно дети запоминают словарные слова. В этой работе также помогает интерактивная доска. На экран выводится словарное слово для запоминания правописания, дается его этимология, лексическое значение. Ученики могут составить словосочетания как

самостоятельно в тетради, так и на доске, записать однокоренные слова, Оформление словарных слов как гиперссылки позволяет создать словари различных видов: тематический, орфографический, орфоэпический. Работу по созданию страниц в таких словарях поручаю и детям в качестве индивидуального дифференцированного домашнего задания. Это повышает мотивацию к изучению предмета, активность на уроке.

Широкие возможности открывает использование интерактивной доски при работе с текстом. Заранее готовлю текст и использую его для разностороннего анализа: лексического, орфографического, пунктуационного. В тексте могут быть пропущены буквы, знаки препинания, которые необходимо вставить, могут быть выделены цветом слова, словосочетания, предложения, на которые надо обратить особое внимание. Удобно выполнять виды грамматического разбора. Возможно, нестандартно представить текст: разный шрифт и цвет букв привлекает внимание обучающихся, развивает орфографическую зоркость.

На этапе закрепления изученного демонстрирую вопросы с правильными ответами, открываемыми поэтапно.

Хороший помощник доска и на уроках развития речи. Ребенок при работе с интерактивной доской не только видит и воспринимает, он переживает эмоции. Наглядная, всегда находящаяся перед глазами информация помогает сосредоточить внимание на ключевых моментах и активно задействовать зрительную память. На уроках подготовки к сочинению демонстрирую репродукции картин известных художников, осуществляю подбор рабочих материалов (слова, словосочетания).

Использованная литература:

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественном собрании, посвященном Дню учителей и наставников / Ш.М. Мирзиёев. – Ташкент: Узбекистан, 2020
2. Аксенова А.К., Н.Г.Галунчикова Развитие речи учащихся на уроках грамматики и правописания. – М. «Просвещение», 2004 г.
3. Бабанский Ю.К. Педагогика М, Просвещение, 2004г